

УДК 338.48(470+571)

DOI

**ИНТЕГРАЦИЯ ДНР В ТУРИСТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РФ
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА**

ОВЧАРЕНКО Л.А.,
д-р экон. наук, доцент,
доцент кафедры туризма;

ЧЕРКАШИНА Т.В.,
ст. преподаватель кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Донецкая Народная Республика за время военного конфликта с Украиной практически полностью утратила инфраструктурный потенциал для развития туризма и рекреации, частично снизился и природный потенциал. В статье проанализирован туристско-рекреационный потенциал ДНР, обоснованы стратегические ориентиры интеграции региона в туристское пространство РФ, изучена возможность формирования туристской макротерритории совместно с другими новыми регионами РФ на основе формирования инновационного туристско-рекреационного комплекса. Рассмотрены альтернативные концепции создания круглогодичного туристско-рекреационного комплекса, ориентированные на футуристические, в том числе эколого-ориентированные технологии.

Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, инновационные концепции, туристское пространство, туристическая макротерритория, Российская Федерация, Донецкая Народная Республика

**INTEGRATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC INTO THE TOURIST
SPACE OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE BASIS OF AN INNOVATIVE
TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX FORMATION**

OVCHARENKO L. A.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the department of Tourism;

CHERKASHINA T. V.,
Chief lecturer at the Department of Foreign
Languages
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. During the military conflict with Ukraine, the Donetsk People's Republic has almost completely lost its infrastructural potential for the development of tourism and recreation, and the natural potential has also partially decreased. Based on the analysis of the tourist and recreational potential of the DPR, in the article it is substantiated the strategic guidelines for the integration of the region into the tourist space of the Russian Federation (including the possibility of forming a tourist macroterritory together with the other new

regions of the Russian Federation) on the basis of an innovative tourist and recreational complex formation. Alternative concepts of creating a year-round tourist and recreational complex focused on futuristic, eco-oriented technologies are considered.

Keywords: *tourist and recreational complex, innovative concepts, tourist space, tourist macroterritory, the Russian Federation, the Donetsk People's Republic*

Актуальность и постановка задачи. Интеграция ДНР в туристское пространство РФ предполагает на первом этапе преодоление разрыва в существующем инфраструктурном обеспечении и качестве обслуживания в сфере туризма и гостеприимства. В последующем задача состоит в переходе на передовой инновационный уровень развития туристско-рекреационного комплекса (далее ТРК), что обеспечит рост социально-экономических показателей, устойчивость экосистем курортных зон Республики и увеличение доли туристско-рекреационной сферы в ВРП.

Очевидно, что в условиях продолжающейся СВО и до полного её завершения решение данного вопроса может ограничиваться только плановыми мероприятиями. Кроме того, в отношении территорий, всё ещё находящихся под контролем Украины или в зоне проведения активных боевых действий, затруднительно проводить даже предварительное планирование по причине отсутствия достоверной информации о состоянии, качестве и количестве имеющихся туристско-рекреационных ресурсов.

Вместе с тем, формирование ТРК с нуля, в отдельных случаях предполагающего восстановление и модернизацию уже существующих объектов, необходимо.

Анализ последних исследований и публикаций. Задачи, связанные с формированием туристско-рекреационного комплекса, решались в работах многих отечественных и зарубежных исследователей, среди них, например, М. М. Арванова, С. М. Арванова, Д. Д. Буркальцева, В. В. Горецкий, Ж. А. Ермакова, Д. А. Зыков, И. А. Киселева, Р. О. Киселев, Ю. Н. Лавринюк, Р. К. Одилова, И. Л. Полякова, И. Ю. Рыбина, Э. А. Рыживолова, А. М. Трамова, Т. Ю. Хаширова [1-10].

Вместе с тем, Донецкая Народная Республика за время военного конфликта с Украиной практически полностью утратила инфраструктурный потенциал для развития туризма и рекреации, частично снизился и природный потенциал. Научные задачи, касающиеся развития туристско-рекреационного комплекса ДНР, рассматривались в работах И. А. Ангелиной, С. Н. Голубничей, А. С. Гусака, Н. И. Дубровской, Э. М. Лебезовой, В. Г. Шепиловой, И. Л. Семичастного. Однако в научных работах перечисленных исследователей акцент смещён в основном на туристский потенциал без конкретизации его взаимосвязи с туристско-рекреационным комплексом региона, либо освещались отдельные аспекты формирования комплекса, что не позволило подойти к данной проблеме системно.

Вышеизложенное является основанием для написания данной статьи, в которой обозначены стратегические ориентиры создания инновационного ТРК Донецкой Народной Республики.

Цель данного исследования – на основе анализа туристско-рекреационного потенциала Донецкой Народной Республики обосновать стратегические ориентиры интеграции региона в туристское пространство РФ на основе формирования инновационного туристско-рекреационного комплекса.

Изложение основного материала исследования. Под ТРК региона понимается совокупность туристических объектов и услуг, предназначенных для удовлетворения потребностей туристов в отдыхе и развлечениях. ТРК может включать в себя гостиничные комплексы, курортные зоны, различные виды развлечений (активный и пассивный отдых), объекты культурного наследия, пейзажные достопримечательности и многие другие элементы, способствующие привлечению и удержанию туристов в регионе. ТРК представляет собой сложную систему, требующую развития и поддержки со стороны государства и частного сектора, а также управления и маркетинга для

привлечения и удержания туристов. На рис. 1 представлена взаимосвязь и влияние туристско-рекреационного потенциала на ТРК региона.

Формирование ТРК в регионе необходимо, во-первых, для обеспечения социальной стабильности за счёт удовлетворения потребностей населения в отдыхе и оздоровлении и, во-вторых, для наращивания экономического потенциала и интеграции сферы гостеприимства ДНР в туристское пространство РФ.

Рис. 1. Взаимосвязь туристско-рекреационного потенциала и ТРК региона

При формировании ТРК региона важна оценка факторов его конкурентоспособности (табл. 1), поскольку определяет потенциальную привлекательность региона для отдыхающих.

Таблица 1

Оценка факторов конкурентоспособности ТРК

№ п/п	Фактор оценивания	Характеристика и пояснения
1	2	3
1	Географическое расположение	Расположение комплекса имеет большое значение для туристов, поэтому необходимо выбирать места, которые легко доступны для транспорта и имеют привлекательные природные и культурные достопримечательности
2	Природные ресурсы	Климатические условия, ландшафты, экосистемы, природные достопримечательности, географическое положение и т. д. Хорошо развитые туристические объекты и достопримечательности, такие как пляжи, горные склоны, озёра, леса, парки и т. д., могут быть важными факторами конкурентоспособности туристического региона
3	Культурные и исторические достопримечательности	Памятники архитектуры, музеи, галереи, храмы и т. д. Важно, чтобы комплекс предлагал множество уникальных культурных и исторических объектов, которые могут привлечь туристов со всего мира

Продолжение табл. 1

1	2	3
4	Уровень развития инфраструктуры	Доступность транспорта, наличие гостиниц, ресторанов, супермаркетов, банков, аптек, медицинских услуг, а также общественных мест, таких как парки, площади, театры и т. д. Развитая и удобная инфраструктура является ключевым фактором для туристов при выборе места для отдыха
5	Уровень качества услуг	Качество услуг (проживание, питание, транспортировка, экскурсии и т. д.), может существенно влиять на репутацию комплекса и его конкурентоспособность. Высокое качество услуг и обслуживания может привести к повышению уровня удовлетворённости туристов и привлечению новых посетителей
6	Ценообразование	Цена является одним из ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность туристического комплекса. Цены должны быть конкурентоспособными и соответствовать качеству услуг, предлагаемых в комплексе. Часто комплексы предлагают сезонные скидки и специальные предложения, чтобы привлечь больше посетителей
7	Маркетинг и продвижение	Реклама, продвижение через социальные сети
8	Экологическая чистота	Экологическая чистота и сохранение природы являются важными факторами конкурентоспособности, так как они могут привлечь туристов, которые ценят экологически чистые места и поддерживают устойчивый туризм
9	Квалификация персонала и качество обслуживания	Являются важными факторами, которые влияют на впечатление туристов о комплексе и могут повлиять на их решение вернуться ещё раз
10	Инновации и современные технологии	Использование новых технологий и инновационных подходов может повысить конкурентоспособность комплекса и привлечь больше посетителей (например, внедрение системы онлайн-бронирования)

Оценивая факторы конкурентоспособности ТРП, следует признать, что в целом ДНР характеризуется достаточно благоприятными предпосылками для формирования ТРК. В частности, разнообразная природная среда генерирует множество рекреационных возможностей для отдыхающих.

Условно территорию ДНР можно разделить на 2 зоны. Первая – приморская туристско-рекреационная зона (вдоль побережья Азовского моря), характеризующаяся степными ландшафтами и приморским климатом (в настоящее время она полностью возвращена под контроль ДНР). Вторая – лесная (в основном расположена вдоль реки Северский Донец). К сожалению, в настоящее время ситуация с лесами рекреационного назначения в ДНР, в частности, расположенными вдоль течения р. Северский Донец, является сложной. На протяжении многих лет военного конфликта леса подвергались вырубке, что привело к серьёзному ухудшению их состояния и сокращению площади лесных массивов. После завершения СВО предстоит провести целый комплекс работ по восстановлению лесных туристско-рекреационных ресурсов. Кроме этого,

предстоит разминирование лесных массивов, а также мероприятия по формированию новых лесных насаждений. Что касается учреждений отдыха вдоль р. Северский Донец, их состояние различно в зависимости от степени интенсивности боевых действий в конкретном районе. До военного конфликта вдоль р. Северский Донец располагалось множество кемпингов, гостиниц и баз отдыха, которые предлагали широкий спектр развлечений и услуг для посетителей. Они включали в себя номера для проживания, площадки для пикников, кафе и рестораны, пляжи, возможность аренды лодок и катамаранов, а также другие развлечения на воде и на суше.

После завершения СВО в ДНР предстоит создать инновационный ТРК. Его структура может варьироваться в зависимости от конкретного проекта, но обычно он включает базовые элементы, представленные в табл. 2.

Инновационный ТРК должен быть спроектирован таким образом, чтобы учитывать потребности и интересы различных категорий отдыхающих, включая семьи с детьми, любителей активного отдыха, ценителей искусства и культуры и т. д.

Таблица 2

Структура инновационного ТРК

№ п/п	Структурный элемент	Характеристика и пояснения
1	Гостиничный комплекс	Гостиницы, мотели, кемпинги и другие формы размещения туристов
2	Рестораны и кафе	Обеспечение питания для посетителей
3	Развлекательный комплекс	Бассейны, сауны, кинотеатры, спортивные площадки и другие формы развлечений для туристов
4	Культурный центр	Музеи, выставки, театры и другие объекты культурного наследия
5	Аттракционы и развлечения на открытом воздухе	Парки развлечений, аттракционы, аквапарки и другие формы развлечений на открытом воздухе
6	Спортивные объекты	Стадионы, спортивные залы, гольф-поля и другие объекты для проведения спортивных мероприятий
7	Объекты экотуризма	Природные парки, заповедники, экологические маршруты и другие объекты, позволяющие туристам наслаждаться природой
8	Инновационные технологии и услуги	Использование новейших технологий, таких как интерактивные экспозиции, виртуальные туры, мультимедийные инсталляции и другие формы инновационных услуг

Что касается вопроса эффективности управления ТРК и обеспечения интеграции региона в туристское пространство РФ, то необходимо осуществлять динамичный мониторинг рынка, адаптировать услуги и предложения под потребности и интересы туристов, а также проводить маркетинговые исследования, чтобы понимать тренды и изменения на туристическом рынке.

Управление ТРК представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение эффективной работы комплекса и удовлетворение потребностей туристов, состоит он из нескольких этапов (табл. 3).

Таблица 3

Этапы управления ТРК

№ п/п	Наименование	Характеристика и пояснения
1	Планирование	Определяются стратегические цели комплекса, формируются концепция и бизнес-план, проводится анализ рынка и конкурентов
2	Организация	Создаётся организационная структура комплекса, формируются группы задач и распределяются ресурсы (важными аспектами организации являются разработка стандартов обслуживания, управление персоналом и системы контроля качества)
3	Развитие	Постоянное улучшение качества услуг, внедрение новых технологий и сервисов, расширение спектра услуг
4	Маркетинг	Проводится продвижение комплекса на рынке, в том числе путём разработки и реализации маркетинговых стратегий и проведения рекламных кампаний
5	Финансовый менеджмент	Осуществляется финансовый учёт, планирование бюджета и контроль расходов и доходов комплекса
6	Управление рисками	Учёт рисков, связанных с изменениями на рынке, непредвиденными событиями и другими факторами, которые могут повлиять на работу комплекса
7	Управление экологической устойчивостью	Туристический бизнес может оказывать негативное воздействие на окружающую среду, поэтому управление ТРК должно включать в себя меры по уменьшению негативного влияния комплекса на природу и продвижению концепции экотуризма

В 2021 году в РФ был запущен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», нацеленный на развитие внутреннего туризма. В частности, в планах проекта значилось к 2030 г. увеличить внутренний туристический поток до 140 млн поездок, а также создать новые туристические объекты, развивать инфраструктуру и сформировать туристические макротерритории по всей России. Одной из таких туристических макротерриторий после завершения СВО может стать прибрежная зона Азовского побережья Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Несмотря на наличие благоприятных природных условий для отдыха, туристско-рекреационная инфраструктура на данной территории в целом развита слабо, а если упомянуть о её соответствии передовым технологическим новациям, то уровень отставания зашкаливает. Застройка побережья хаотичная, бессистемная, что не позволяет рассматривать её комплексно. Следует разработать генеральный план туристской макротерритории, предусмотрев возможность участия в его формировании местного населения. Подобная практика применялась при разработке генерального плана курортной зоны города-курорта Анапа, где за несколько месяцев от местного населения поступило более 3-х тысяч предложений, касающихся будущего курорта.

Экологичность, инновационность и комфорт для гостей и жителей, круглогодичный цикл функционирования туристической макротерритории должны стать главными критериями при разработке генерального плана туристической макротерритории.

В перспективе стоит рассмотреть следующие вопросы создания особой экономической зоны: наращивание уровня озеленения территории (высаживание тех

пород деревьев, которые наиболее жизнестойки в условиях местности); создание технопарка, развитие агротуризма и другие важные аспекты.

В качестве отправной точки при разработке концепции туристической макротерритории можно взять Концепцию «10-минутного города» города-курорта Анапа. Она заключается в том, что в пределах 10-минутного передвижения у отдыхающего должен быть максимум возможностей для полноценного отдыха. При этом перемещение отдыхающих по набережной должно быть предусмотрено не только пешком, но и на общественных велосипедах, самокатах, электротакси. Вся туристическая макротерритория может иметь разные тематические зоны, отвечающие за какое-то определённое направление отдыха. По аналогии с городом-курортом Анапа (табл. 4) можно продумать подобные объекты для туристической макротерритории вдоль Азовского побережья Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Таблица 4

Функциональные зоны туристической макротерритории

№ п/п	Наименование	Характеристика и пояснения
1	Зона «Отдых»	Располагаются современные 3-5-звёздочные отели, а также отдельные бунгало, аквапарк, спа-комплекс и другие объекты. Зона «Здоровье» должна быть рассчитана не только на летнее пребывание на пляже, но и на отдых в холодное время года с целью поправить здоровье. В этой зоне могут располагаться разнообразные медицинские центры. Например, в Анапе это диагностический центр, реабилитационный центр для детей, центр для онкобольных, центр мужского и женского здоровья, центр косметологии и центр пластической хирургии
2	Зона «Прогулки»	Располагаются парки, аллеи, бульвары, фонтаны, набережные и т.д. Следует учесть лучший отечественный и зарубежный опыт ландшафтного дизайна. Например, опыт создания Парка Галицкого в г. Краснодар был бы очень полезен при обустройстве территорий зоны «Прогулки»
3	Зона «Спорт»	Может включать спортивный городок (воркаут, тренажёры, игровые виды спорта и т. д.), гейминг-центр, дайвинг парк (подводный город, который можно будет изучать с аквалангом – затопленные корабли, музеи скульптур т. д.), школу дайвинга, серфинга и кайтсерфинг
4	Зона «События»	В этой зоне должно находиться всё, что касается массовых культурно-развлекательных мероприятий (концертов, фестивалей, выставок и т. д.), в том числе, по примеру г. Анапа, открытые площадки для фестивалей и концертов, Театральная деревня, кинопарк, творческий коворкинг (общественное место для занятий различными видами творчества) и т. д. Данная зона станет точкой притяжения для концертов различных звёзд и проведения самых разнообразных фестивалей
5	Зона «Развитие»	Предназначена преимущественно для детей и молодёжи; на её базе можно проводить различные тренинги, олимпиады, школьные сборы и т.д. В г. Анапа, например, предполагается создание таких объектов как Центр выявления и обучения талантов, Международная площадка по обмену опытом, Международный художественный центр, Школа творчества, Мини-университет (в т.ч. с общежитиями, библиотеками, лекционными залами и т. д.)
6	Зона «Кино»	Своеобразный «Русский Голливуд», включает не кинотеатры, а киностудии, съёмочные павильоны, школу актёров и т. д.

Однако, опираясь на существующий опыт, нельзя отказываться от инновационных (в некоторых случаях футуристических) концепций создания круглогодичного ТРК в ДНР. В условиях умеренного климата, выхода к морю и с учётом расположения комплекса в степной местности можно рассмотреть следующие варианты:

1) экологически поддерживаемые биодома, представляющие собой огромные полусферические сооружения, которые обеспечивают защиту от экстремальных погодных условий и создают искусственное экосистемное пространство. Внутри могут находиться пляжи, джунгли, горные пейзажи и даже искусственные озёра. Энергию можно получать в том числе и с помощью солнечных и ветровых установок, а водоснабжение частично – через сбор и очистку дождевой воды;

2) подвесные архитектурные формы: создание комплекса из подвесных конструкций, таких как плавучие гостиничные модули или воздушные шары с комфортабельными номерами. Это позволит туристам наслаждаться видами степной местности, одновременно находясь в невероятных архитектурных сооружениях;

3) умный комплекс будущего позволит создать умный город, где всё управляется автоматически (от освещения до транспорта). Роботы и дроны могут обслуживать гостей, а виртуальная и дополненная реальность добавляют интерактивности и развлечений;

4) архитектурные подвижные платформы: комплекс может состоять из движущихся платформ, которые перемещаются вдоль определённого маршрута в степной местности. Таким образом, гости могут перемещаться с места на место, наслаждаясь пейзажами;

5) симбиотическая архитектура: идея взаимодействия человека и природы может быть воплощена через архитектурные структуры, спроектированные так, чтобы интегрироваться с окружающей средой. Это могут быть органические формы, которые объединяются с ландшафтом;

6) интерактивные степные сады: создание искусственных садов, где посетители могут взаимодействовать с разнообразными растениями и элементами природы, используя технологии дополненной или виртуальной реальности;

7) плавучие города и острова: вода может стать центральным элементом комплекса, где плавучие дома, рестораны и развлекательные зоны создают уникальную атмосферу. Энергию можно получать в том числе с помощью солнечных панелей и технологий гидроэнергетики;

8) создание спа-зон с подогреваемыми бассейнами, купальнями и саунами, это добавит релаксацию и уникальность комплексу;

9) геодезические купола: создание комплекса из геодезических куполов, которые могут быть оборудованы стеклянными стенами для обзора пейзажа. Внутри куполов можно разместить рестораны, бассейны, спортивные площадки и многое другое;

10) экосистемные платформы: создание платформ, объединяющих разные биомы, от пустынных до лесных, чтобы посетители могли «путешествовать» по разным климатическим зонам.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок. Выбор концепции или объединение нескольких концепций при создании ТРК ДНР зависит от целей, бюджета, внимания к экологическим аспектам и технологических возможностей.

Обозначенные стратегические ориентиры могут быть использованы при разработке Генерального плана/ов инновационного ТРК ДНР и других новых регионов РФ в контексте интеграции в туристское пространство России.

Даже в условиях продолжающейся СВО важно понимать, что кризис в конце концов завершится, поэтому надо быть готовым как можно оперативнее осуществить переход к мирной жизни, а, следовательно, решить вопрос об организации рекреации и развитии туризма как важнейших векторов, влияющих на качество жизни.

Дальнейшие исследования лежат в плоскости мониторинга количества и качества туристско-рекреационных ресурсов Донецкой Народной Республики, выявления основных проблем их эффективного использования в контексте моделирования инновационного туристско-рекреационного комплекса.

Список использованных источников

1. Горецкий, В. В. Проекты развития в туристско-рекреационном комплексе / В. В. Горецкий, Э. А. Рыжоволова // Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития: Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Краснодар, 25 октября 2020 года. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2020. – С. 23-26. – EDN IVLGZR.

2. Ермакова, Ж. А. Факторы дифференциации региональных туристско-рекреационных комплексов / Ж. А. Ермакова, И. Л. Полякова // Туризм и гостеприимство: новые концепции, возможности и инструменты развития: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции НИУ «БелГУ», Белгород, 15 апреля 2022 года. – Белгород: Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2022. – С. 28-32. – EDN MAMGTO.

3. Зыков, Д. А. Зарубежный опыт государственного регулирования туристско-рекреационного комплекса / Д. А. Зыков // Перспективные направления, особенности и тенденции развития туризма: Материалы Региональной студенческой научно-практической конференции с международным участием в рамках стратегического проекта № 1 «Устойчивое развитие городов и территорий и качественное образование – факторы сохранения и развития человеческого капитала Республики Калмыкии (governance) (ЦУР ООН 4 и 11)», Элиста, 28 октября 2022 года / Редколлегия: Б. К. Салаев [и др.]. – Элиста: Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова, 2022. – С. 181-186. – EDN KMUSWX.

4. Киселева, И. А. Моделирование развития туристско-рекреационного комплекса региона / И. А. Киселева, А. М. Трамова // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – № 14(365). – С. 13-19. – EDN JEZXUK.

5. Одилова, Р. К. Некоторые методы управления туристско-рекреационным комплексом страны / Р. К. Одилова // Экономика Таджикистана. – 2020. – № 2. – С. 127-130. – EDN MGODOR.

6. Полякова, И. Л. Развитие региональных туристско-рекреационных комплексов: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)»: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук / Полякова Ирина Леонидовна. – Оренбург, 2013. – 24 с. – EDN ZPBCOH.

7. Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Крым: проблемы и направления их преодоления / Д. Д. Буркальцева, Ю. Н. Лавринюк, Р. О. Киселев [и

др.] // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2021. – № 3(56). – С. 155-165. – EDN UPIIИ.

8. Распределённая информационная система туристско-рекреационного комплекса / Т. Ю. Хаширова, М. М. Арванова, С. М. Арванова [и др.] // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2020. – № 10. – С. 129-135. – DOI 10.37882/2223-2966.2020.10.31. – EDN AKECGW.

9. Рыбина, И. Ю. Социально-экономическое значение туристско-рекреационного комплекса / И. Ю. Рыбина // Новая наука: От идеи к результату. – 2017. – Т. 1. – № 3. – С. 96-99. – EDN YGUZHN.

10. Трамova, А. М. Методология инновационного развития туристско-рекреационного комплекса региона: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)»: автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора экономических наук / Трамova Азиза Мухамадияевна. – Москва, 2015. – 22 с. – EDN ZPUNKV.

УДК 338.2

DOI

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов;

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита;

СТРУЖКО Н.С.,
преподаватель кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрена и схематически изображена концептуальная основа диагностического анализа реализации экономической политики промышленного развития региона.

Ключевые слова: экономическая политика промышленного развития, региональная экономическая политика, диагностический анализ, промышленное развитие, промышленный потенциал